

REVISITANDO O PROBLEMA DA ESCOLHA DO DATUM NA GEODÉSIA

IVANDRO KLEIN¹
VINICIUS FRANCISCO ROFATTO²
MARCELO TOMIO MATSUOKA³

¹Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – ivandroklein@gmail.com

²Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – vfrofatto@gmail.com

³Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – tomiomatsuoka@gmail.com

O objetivo desta pesquisa é revisar o problema da escolha do *datum* na Geodésia, por meio do ajustamento pelo modelo paramétrico. Quando as observações não fornecem origem, orientação e/ou escala do referencial, ocorre a “deficiência de *datum*”, resultando em singularidade da matriz $N \in \mathbb{R}^{u \times u}$ ou matriz das equações normais [1]. A singularidade da matriz N impossibilita a sua inversão e conseqüentemente a obtenção dos parâmetros estimados, em geral, coordenadas dos vértices da rede no referencial adotado. Usualmente, este problema é solucionado por meio de condições ou “injunções” das coordenadas de alguns vértices, sejam injunções “absolutas” ou “relativas” como as “pseudo-observações” [2]. Neste contexto, a literatura nacional carece de estudos abordando aspectos mais avançados, como o ajustamento por injunções mínimas internas (*inner constraints*), por meio das condições “*no net translation*” (NNT), “*no net rotation*” (NNR) e “*no net scale*” (NNS), amplamente utilizadas no monitoramento geodésico de estruturas e nas realizações do “*International Terrestrial Reference Frame*” (ITRF) [3,4]. Além disso, não há investigações no cenário nacional abordando as injunções mínimas internas “ponderadas” ou “generalizadas” [5]. Esta solução pode ser considerada o “estado da arte” na densificação de redes geodésicas, como o Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e as Redes de Referência Cadastrais Municipais (RRCM). Destaca-se que uma solução com injunções é enviesada quando $rank(A) = u - d < u$, sendo $A \in \mathbb{R}^{n \times u}$ a matriz *design* do ajustamento, u o número de parâmetros incógnitos e d a deficiência de posto da matriz A ($d < u$). Portanto, quando há deficiência de *datum* nas observações ($d > 0$), o que em geral ocorre ao menos em termos de origem do referencial, há viés nos parâmetros estimados [6]. Destaca-se o caso do monitoramento geodésico de estruturas: para identificar deslocamentos, é fundamental que as épocas de observação estejam no mesmo *datum*. Entretanto, os pontos de referência (assumidos “estáveis”) podem apresentar deslocamentos de uma época para outra, afetando assim a análise de deformações (Figura 1). Para evitar esse problema, é necessário recorrer a uma definição de *datum* que não envolva diretamente a materialização física dos vértices. Isso pode ser realizado utilizando o “centroide” da rede, por meio das condições NNT, NNR e NNS. Há diversos trabalhos neste tema na literatura nacional, mas poucos consideram de forma adequada estas questões na definição do *datum*, assumindo implicitamente que os pontos de referência são “permanentemente estáveis”. Destaca-se a propriedade conforme das injunções mínimas internas, sendo uma solução de “rede livre”. Em outras palavras, o ajustamento resulta em uma transformação isogonal do vetor dos parâmetros iniciais $x_0 \in \mathbb{R}^u$ para o vetor dos parâmetros estimados $\hat{x} \in \mathbb{R}^u$: $\hat{x} = x_0 + \delta\hat{x}$, sendo $\delta\hat{x} \in \mathbb{R}^u$ o vetor de correção aos parâmetros iniciais. Além disso, no ajustamento por injunções mínimas internas: $traço\{\Sigma_{\hat{x}}\} = \min$ e $\|\delta\hat{x}\| = \sqrt{\delta\hat{x}^T \delta\hat{x}} = \min$, sendo $\Sigma_{\hat{x}} \in \mathbb{R}^{n \times u}$ a matriz de covariância de \hat{x} . Portanto, a soma das variâncias dos elementos de \hat{x} e a norma euclidiana (módulo) do vetor $\delta\hat{x}$ são mínimos, resultando em um estimador ótimo em termos de incerteza resultante e de menor correção aos parâmetros iniciais. Por fim, dentre as infinitas possibilidades de inversas generalizadas da matriz $N = A^T W A$, as injunções mínimas internas fornecem o mesmo resultado da denominada “pseudo-inversa” ou “inversa de Moore-Penrose” $N^+ \in \mathbb{R}^{u \times u}$ [6]. Outro caso a ser destacado é a densificação de redes geodésicas, por exemplo, do SGB por meio da RRCM. Em geral, este problema será sobre-injuncionado, com mais pontos de referência pré-existentes do que o mínimo necessário. Isso resulta em deformação da rede original pelo uso de condições em excesso. Além disso, deve-se propagar as incertezas dos pontos de referência pré-existentes sobre os novos vértices a serem densificados. O ajustamento por injunções mínimas internas não possibilita isso, pois não são feitas ponderações estocásticas entre os vértices que compõem o *datum* da rede. Uma solução para resolver ambas as limitações é recorrer ao uso das injunções mínimas internas generalizadas ou ponderadas [5], sendo o atual estado da arte na densificação de redes geodésicas de referência. A Figura 2 apresenta um exemplo de densificação de rede altimétrica com $k = 2$ pontos de referência pré-existentes. Os desníveis possuem desvio-padrão de $\sigma_{\Delta H} = 5 \text{ mm}$ e consideramos três casos possíveis para os desvios-

padrões das altitudes dos pontos de referência pré-existentes A e C: $\sigma_{H_{inj}} = 1 \text{ mm} < \sigma_{\Delta H} = 5 \text{ mm}$ (caso 1); $\sigma_{H_{inj}} = 5 \text{ mm} = \sigma_{\Delta H} = 5 \text{ mm}$ (caso 2); e $\sigma_{H_{inj}} = 10 \text{ mm} > \sigma_{\Delta H} = 5 \text{ mm}$ (caso 3). Neste exemplo a deficiência de datum vale $u - \text{rank}(A) = 4 - 3 = 1$, ou seja, apenas em origem. Cinco soluções foram consideradas, três por injunções mínimas e duas com condições em excesso. Soluções por injunções mínimas: condição NNT para todos os vértices: *NNT_all*; condição NNT apenas para os dois vértices pré-existentes A e C: *NNT_inj*; e condição NNT apenas para os dois vértices pré-existentes, mas por meio da abordagem generalizada em [5]: *NNT_gen*. Soluções sobre-injuncionadas: injunções absolutas (fixas) das altitudes de A e C: *INJ_abs* e injunções relativas (ponderadas) das altitudes de A e C: *INJ_rel*. Em todos os casos, foram analisadas as seguintes métricas: incerteza total resultante ($\sqrt{\text{traço}(\Sigma_{\hat{x}})}$, Tabela 1), norma ou módulo do vetor de correções $\delta\hat{x}$ ($\|\delta\hat{x}\| = \sqrt{\delta\hat{x}^T \delta\hat{x}}$, Tabela 2), e soma ponderada do quadrado dos resíduos ($\hat{v}^T W \hat{v}$, Tabela 3). Os resultados das Tabelas 2 e 3 foram obtidos por 200.000 simulações numéricas por Monte-Carlo considerando erros aleatórios sintéticos (normalmente distribuídos) de acordo com $\sigma_{\Delta H} = 5 \text{ mm}$ e $\sigma_{H_{inj}}$ em cada caso considerado. Analisando a Tabela 1, nota-se que a solução *NNT_all* apresenta $\sqrt{\text{traço}(\Sigma_{\hat{x}})} = \min$ dentre todas as soluções minimamente injuncionadas. Além disso, as únicas soluções que propagam as incertezas dos pontos de referência pré-existentes são as soluções *NNT_gen* e *INJ_rel*. Analisando a Tabela 2, nota-se que dentre as soluções com injunções mínimas, *NNT_all* apresenta os menores valores para $\|\delta\hat{x}\| = \sqrt{\delta\hat{x}^T \delta\hat{x}}$. A solução *INJ_abs* apresenta menores valores para $\|\delta\hat{x}\| = \sqrt{\delta\hat{x}^T \delta\hat{x}}$ do que a solução *NNT_all* em todos os casos considerados, pois esta possui apenas $u = 2$ parâmetros (altitudes dos vértices B e D), ao contrário das demais soluções com $u = 4$ parâmetros ao todo. Analisando a Tabela 3, nota-se que todas as soluções por injunções mínimas apresentam valores médios para $\hat{v}^T W \hat{v}$ iguais a 2 em todos os casos, ao contrário das soluções *INJ_abs* e *INJ_rel*. Isto ocorre pois $E\{\hat{v}^T W \hat{v}\} = n - \text{rank}(A)$ (neste caso: $n - \text{rank}(A) = 5 - 3 = 2$). Em relação a solução *INJ_abs*, conforme se aumenta a incerteza das injunções ($\sigma_{H_{inj}}$), se aumenta o valor médio de $\hat{v}^T W \hat{v}$, o que não ocorre para as soluções por injunções mínimas. Isto demonstra a “deformação” na rede causada pelo uso de injunções em excesso: quanto maior a incerteza das injunções, maiores os resíduos das observações para satisfazer essas condições “rígidas” (valores fixos ou absolutos nas altitudes dos vértices A e C). Em contrapartida, conforme se aumenta a incerteza das injunções, se reduz o valor médio de $\hat{v}^T W \hat{v}$ da solução *INJ_rel*. Analisando as Tabelas 2 e 3, as injunções relativas tendem a fornecer menores resíduos para as observações (e, portanto, maiores correções para os parâmetros iniciais), conforme se aumenta a incerteza das injunções ($\sigma_{H_{inj}}$). Portanto, conclui-se que a solução *NNT_gen* é a melhor solução para a densificação de redes geodésicas, pois considera tanto as incertezas das injunções nos valores para $\sqrt{\text{traço}(\Sigma_{\hat{x}})}$ quanto fornece resultados esperados para $\hat{v}^T W \hat{v}$. Além disso, trata-se de uma solução por injunções mínimas, que não causa “deformação” na rede original ao contrário das soluções sobre-injuncionadas. Destaca-se que esta é a primeira pesquisa a apresentar resultados numéricos e exemplos comparativos da abordagem proposta em [5] contra outros tipos de injunções. Um artigo de revisão para fins didáticos está sendo redigido com as demonstrações matemáticas necessárias, bem como diversos outros exemplos numéricos.

Figura 1 – Deslocamento do ponto de referência A entre duas épocas, alterando origem e orientação do referencial.

Fonte: Autores

Figura 2 – Densificação de rede altimétrica com $n = 5$ desníveis e $k = 2$ pontos de referência pré-existentes.

Fonte: Autores

Tabela 1 – Valores em mm para $\sqrt{\text{traço}(\Sigma_{\hat{\rho}})}$ para cada solução e em cada caso analisado.

Solução	Caso 1: $\sigma_{H_{inj}} < \sigma_{\Delta H}$	Caso 2: $\sigma_{H_{inj}} = \sigma_{\Delta H}$	Caso 3: $\sigma_{H_{inj}} > \sigma_{\Delta H}$
<i>NNT_all</i>	5,0	5,0	5,0
<i>NNT_inj</i>	5,6	5,6	5,6
<i>NNT_gen</i>	5,8	9,0	15,2
<i>INJ_abs</i>	4,3	4,3	4,3
<i>INJ_rel</i>	4,7	8,8	15,2

Fonte: Autores

Tabela 2 – Valores médios em mm para $\|\delta\hat{x}\| = \sqrt{\delta\hat{x}^T \delta\hat{x}}$ para cada solução (200.000 simulações numéricas).

Solução	Caso 1: $\sigma_{H_{inj}} < \sigma_{\Delta H}$	Caso 2: $\sigma_{H_{inj}} = \sigma_{\Delta H}$	Caso 3: $\sigma_{H_{inj}} > \sigma_{\Delta H}$
<i>NNT_all</i>	4,7	7,1	11,8
<i>NNT_inj</i>	5,3	8,1	13,6
<i>NNT_gen</i>	5,3	8,1	13,6
<i>INJ_abs</i>	3,9	5,6	9,0
<i>INJ_rel</i>	3,9	7,0	12,9

Fonte: Autores

Tabela 3 – Valores médios para $\hat{v}^T W \hat{v}$ para cada solução (200.000 simulações numéricas).

Solução	Caso 1: $\sigma_{H_{inj}} < \sigma_{\Delta H}$	Caso 2: $\sigma_{H_{inj}} = \sigma_{\Delta H}$	Caso 3: $\sigma_{H_{inj}} > \sigma_{\Delta H}$
<i>NNT_all</i>	2,0	2,0	2,0
<i>NNT_inj</i>	2,0	2,0	2,0
<i>NNT_gen</i>	2,0	2,0	2,0
<i>INJ_abs</i>	3,1	5,0	11,0
<i>INJ_rel</i>	2,9	2,3	2,1

Fonte: Autores

Palavras-chaves: injunções mínimas internas; monitoramento geodésico de estruturas; densificação de redes geodésicas; sistema geodésico brasileiro (SGB).

Referências

- [1] KUANG, S. **Geodetic network analysis and optimal design: concepts and applications**. Chelsea: Ann Arbor Press, 1996.
- [2] GEMAEL, C.; MACHADO, A. M. L.; WANDRESEN, R., **Introdução ao ajustamento de observações: aplicações geodésicas**. 2 ed. Curitiba: Editora UFPR, 2015.
- [3] SILLARD, P.; BOUCHER, C. A review of algebraic constraints in terrestrial reference frame datum definition. **Journal of Geodesy**, v. 75, p. 63–73, 2001.
- [4] MONICO, J. F. G. As condições NNT e NNR na realização de um referencial. **Boletim de Ciências Geodésicas**, v. 11, n. 1, p. 45-52, 2005.
- [5] KOTSAKIS, C. Generalized inner constraints for geodetic network densification problems. **Journal of Geodesy**, v. 87, p. 661-673, 2013.
- [6] CASPARY, W. F. **Concepts of network and deformation analysis**. 3 ed. Monograph 11, School of Geomatic Engineering, The University of New South Wales, Sydney, 2000.